

УДК 631.674.6:631.432.3,631.674

**НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПО НОРМАМ И СРОКАМ ПРОМЫВКИ
ЗАСОЛЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН**

Курбанбаев Сагит Ережепович,

(PhD), по техническим наукам

Каракалпакский Региональный центр при

Научно-исследовательском институте ирригации и водных проблем

E-mail: kurbanbaev69@mail.ru

Курбанбаев Рашид Ережепович,

кандидат технических наук

Каракалпакский государственный университет

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433129>

Аннотация. *Мазкур мақолада Қорақалпоғистон Республикасидаги шўрланган ерларни шўридан халос қилиши бўйича ўтказилган илмий тадқиқотлар натижалари таҳлил қилинган. Турли йилларда турли муаллифлар томонидан шўр ювиши нормалари, сув миқдори, тупроқ тузларини чиқариши усуллари ва уларнинг самарадорлиги баҳоланган. Мақолада шўр ювиши жараёнларини оптималлаштириши бўйича тавсиялар ҳам берилган.*

Калит сўзлар: *тупроқ шўрланиши, минераллашув, шўр ювиши, нормалар, даража, дарё чўкиндилари, сугориши.*

Аннотация. *В статье приведены результаты научных исследований по вопросам промывки засоленных земель, характерных для условий Республики Каракалпакстан. Обобщены нормы промывных поливов, предложенные различными авторами, рассмотрены способы удаления солей из пахотного слоя почвы и даны рекомендации по оптимизации процессов промывки.*

Ключевые слова: *засоление почв, минерализация, промывка, нормы, степень засоления, русловые отложения, орошение.*

Annotation. *The article presents the results of scientific research on the issues of washing saline lands, typical for the conditions of the Republic of Karakalpakstan. The standards of washing irrigation proposed by various authors are summarized, methods for removing salts from the arable soil layer are considered and recommendations for optimizing washing processes are given.*

Key words: *soil salinization, mineralization, leaching, norms, degree of salinization, riverbed sediments, irrigation.*

Введение. Нижнее течение реки Амударья, где расположена Республика Каракалпакстан, по природно-климатическим условиям резко отличается от других регионов Центральной Азии. Рассматриваемый регион расположен в зоне умеренной пустыни и характеризуется крайне высоким дефицитом влаги.

В зонах пустынь избыточное испарение от осадков приводит к засолению рыхлых почв, что создает благоприятные условия для накопления солей в верхнем слое почвы. благодаря своему географическому положению

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

современная дельта амударьи является не только последней зоной жидкого и твердого стока воды, но и зоной длительного (на протяжении столетий) соленакопления[4].

Ежегодное количество минеральных солей, поступающих на территорию современной дельты, составляет примерно 23,0-23,7 млн. тонн (1988 г.), из которых 9,5 млн. тонн токсичны для растений.

Многолетние наблюдения показали, что с поливной водой (1990–2005 гг.) ежегодно вносится 4,5 млн. тонн минеральных солей на гектар пашни, из которых 1,8 тонн вредны для растений.

Территорию Республики Каракалпакстан можно разделить на 2 зоны по периоду освоения земель[2]:

Первая – староорошаемая зона, освоение которой ведется на протяжении ста и более лет. Такие зоны имеются практически во всех регионах. Орошаемые земли этой зоны имеют высокую культуру земледелия, и во многих местах отсутствует проблема засоления почв. Эти земли стабильно дают высокие урожаи сельскохозяйственных культур.

Вторая зона – зона нового освоения земель – период освоения составляет 50–70 лет. В эту зону входят крупные освоенные территории Жамбылского, Элликалинского, а также большая часть земель Шуманайского и Ходжейлинского районов.

Верхний слой большинства этих земель, от 0,5 до 2,0 м, засолен в зависимости от периода освоения и в настоящее время не дает планируемой урожайности сельскохозяйственных культур. Из-за высокой засоленности почв урожайность составляет 15-18 ц/га и ту можно получить только при подаче очень больших объемов воды для промывки земель от соли.

Н.Ф. Беспалов рекомендовал нормы засоления и профилактического орошения с учетом почвенно-климатических особенностей Республики Каракалпакстан [10]. Также институт «Средазгипромеливодхлопок» (ныне «Узгипромеливодхоз», Шреддер В.Р., Сафонов В.Ф. и др.) рекомендовал нормы пополнения влаги при орошении перед вспашкой [8]. Мы видим, что в рекомендациях Н.Ф. Беспалова по сравнению с данными «Средазгипромеливодхлопок» даны значительно более высокие нормы засоления.

Материалы и методы. Существуют различные методы удаления солей из почвы, среди которых одним из наиболее эффективных является химическая рекультивация и промывка засоленных земель. для этого в процессе промывки избыток водорастворимых солей растворяется и удаляется из расчетного плодородного слоя почвы. Эффективность процесса промывки зависит от способности максимально растворять соли и выносить их из слоя почвы на глубину.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Выщелачивание солей осуществляется с использованием различных технологических приемов: больших и малых ям, борозд или специально спроектированных опреснительных установок. Эффективность каждого метода зависит от механического состава почвы, степени засоления, дренажной системы и степени минерализации промывной воды для соли.

Результаты исследования. Орошаемые земли Республики Каракалпакстан, в силу своего географического положения и природно-климатических условий, относятся к числу районов, подверженных засолению. Многолетние наблюдения показали, что процесс засоления происходит в течение многих лет в низинных районах рельефа, в условиях высоких темпов испарения. Такая ситуация повышает риск вторичного засоления. Этот процесс особенно ускоряется в районах с высоким уровнем грунтовых вод и значительно снижает урожайность сельскохозяйственных культур[1].

Количество воды для промывки солей определяется в зависимости от степени засоления почв, типа засоления, водно-физических свойств, показателей солепроницаемости, состояния дренажной системы и продолжительности промывки, поэтому установить универсальные нормы невозможно, в каждом конкретном случае необходимо углубленное изучение почвенно-мелиоративных условий

На основе формул, разработанных С.Ф. Аверьяновым и В.Р. Волобуевым, определены расчетные значения промывных норм для почв разного механического состава. Согласно которой при исходном содержании хлор-иона в пределах 0,04–0,18 % промывные нормы также изменяются от 1000 м³/га до 10700 м³/га. Это свидетельствует о необходимости проведения промывок засоленных почв с индивидуальным подходом в зависимости от состава и степени засоления почв[5].

При этом существенное влияние на эффективность промывок оказывают также выровненность участка, внешний вид края поля, техническое состояние оросительной системы. Если в идеальных условиях для промывок засоленных почв достаточно 2,0–2,5 тыс. м³/га, то в производственных условиях этот показатель может возрасти до 4,0–5,0 тыс. м³/га. Это происходит из-за того, что перепад высот между границами на этих участках достигает 50–60 см.

В результате полевых экспериментов, проведенных в Республике Каракалпакстан, в различных засоленных почвах были определены параметр «а» высвобождения соли, коэффициент P_e и коэффициент диффузии D^* . На их основе были предложены полезные формулы для расчета скорости выщелачивания соли в зависимости от механического состава:

- ✓ для легких (русловых) почв: $a=0,83$;
- ✓ для средних (меж русловых) почв: $a=1,18$;
- ✓ для тяжелых (озерно-осадочных) почв: $a=1,38$.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Также используется оценка степени засоленности на основе электропроводности (по методам ФАО и местным методам), что предоставляет широкий спектр возможностей для характеристики засоленных земель.

Например, если электропроводность составляет 2–4 dS/m, почва считается слабозасоленной, и выщелачивание может проводиться в сочетании с влаговосполняющим орошением.

Выводы и рекомендации. На основании вышеприведенных анализов и расчетов сделаны следующие выводы:

1. Большая часть орошаемых земель Республики Каракалпакстан в разной степени засолены и подвержены высокому риску вторичного засоления. Для снижения засоления почв в данном регионе необходимо планомерно и научно обоснованно организовать мелиоративные работы.
2. Основными факторами при определении норм промывки солей являются механический состав почвы, степень засоления, тип засоления и гидрогеологическое состояние грунтовых вод. Универсальной нормы не существует, для каждого района необходим индивидуальный подход.
3. Нормы промывки, определенные в исследованиях и расчетах по формулам Аверьянова и Волобуева, подтверждены в производственных условиях. При этом существенное влияние на практические результаты оказывают перепад высот между границами и техническое состояние водопроводной сети.
4. На основе опыта и анализа можно выдвинуть следующие предложения в процессе промывки солей:
 - ✓ внедрение практики определения норм промывки солей на основе почвенно-мелиоративных обследований в каждом районе;
 - ✓ Внедрение дифференцированного подхода в соответствии с составом почв при проведении промывных работ;
 - ✓ Широкое применение в практике метода оценки засоления по электропроводности;
 - ✓ Повышение эффективности промывки путем реконструкции оросительных сетей и совершенствования дренажной системы;
 - ✓ Сочетание методов, основанных на научных исследованиях, с агротехническими мероприятиями.
5. Большое значение в борьбе с засолением имеют агротехнические мероприятия, включающие возделывание солеустойчивых культур, внесение органики, оптимизацию севооборота.

Список использованной литературы:

1. Курбанбаев Е., Артыков О., Курбанбаев С. Интегрированное управление водными ресурсами в дельте реки Амударья. Global Water Partnership Central Asia and Caucasus, Ташкент, 2010. -145с.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2. Курбанбаев Е., Каримова О.Ю., Курбанбаев С.Е., Турлыбаев З.Т. «Мероприятия по повышению эффективности использования воды в период проведения промывных поливов», Издательство «Voris-nashriyot», Ташкент – 2024 г., - 4;
3. Рамазанов А., Курбанбаев Е., Якубов Х.И. «Некоторые вопросы мелиорации засоленных земель в низовьях Амударьи», Нукус, изд. Каракалпакстан, 1978 г., -221 с.
4. Костяков А.Н. основы мелиорации. М.Сельхоз.изд, 1967 г. 624 с
5. Аверьянов С.Ф. Борьба с засолением орошаемых земель. М.Колос, 1978.-288 с.
6. Решеткина Н.М., Якубов Х.Э. Вертикальный дренаж.-М.:Колос, 1978-320 с
7. Якубов М.А, Икрамов Р.К. и др. К вопросу методики прогнозирования минерализации почвенного раствора и грунтовых вод при близком их залегании на крупных орошаемых массивах. // Сб. научных трудов САНИИРИ, Ташкент, 1982, вып.166, с.3-10.
8. Шредер В.Р. Почвенно-мелиоративное районирование и расчетные режимы орошения: автореферат диссертации, Ташкент, 1973
9. Беспалов Н.Ф. Орошение культур хлопкового севооборота в Голодной степи, Ташкент, 1970, “Издательство Узбекистан”